

AQLI ZAIF BOLALARNI IJTIMOY HAYOTGA TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Abdunazarov Abdumutal Olimovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Maxsus pedagogika kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029273>

Annotatsiya. Maqolada aqli zaif bolaga talim tarbiya berishni jamiyatga, ijtimoiy hayotga moslashtirish haqida fikrlar yuritilgan, aqli zaif bolalarning ta'lim– tarbiya olishlari uchun yaratilgan keng imkoniyatlar, shart-sharoitlar bo'yicha fikr-mulohazalar yuritilgan. Aqli zaif bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, ularni mustaqil faoliyatga tayyorlashning o'ziga xos jihatlari ochib berilgan, bu masalaning mohiyatiga oid qarashlar sanab o'tilgan. Shuningdek maxsus maktab-internatlarining asosiy maqsadi, vazifalari hamda aqli zaif bolaning mustaqil faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishda sub'yektlarning doimiy xamkorlik mexanizmlari zarurati asoslab o'tilgan.

Tayanch so'zlar: aqli zaif, alohida ehtiyojli bolalar, ijtimoiy, maxsus ta'lim, kliniko-pedagogik, oligofreniya, endogen, ekzogen, irsiy omillar, aqli zaiflik, debillik, imbesillik, idiotiya.

Аннотация. В статье рассматривается воспитание умственно отсталых детей и их адаптация к обществу и социальной жизни, а также широкий спектр возможностей и условий, созданных для воспитания умственно отсталых детей. Описаны особенности адаптации умственно отсталых детей к общественной жизни, их подготовка к самостоятельной деятельности, а также перечислены взгляды на сущность этого вопроса. Основные цели и задачи специальных школ-интернатов, а также необходимость постоянного сотрудничества между субъектами в формировании навыков самостоятельного мышления умственно отсталого ребенка

Ключевые слова: умственно отсталые, дети с особыми потребностями, социальные, специальное образование, клинико-педагогические, олигофрения, эндогенные, экзогенные, генетические факторы, умственная отсталость, деменция, имбецильность, идиотия.

Abstract. The article discusses the education of mentally retarded children and their adaptation to society and social life, as well as the wide range of opportunities and conditions created for the education of mentally retarded children. The peculiarities of the adaptation of mentally retarded children to social life, their preparation for independent activity are described, and the views on the essence of this issue are listed. The main goals and objectives of special boarding schools, as well as the need for constant cooperation between the subjects in the formation of independent thinking skills of the mentally retarded child.

Key words: mentally retarded, children with special needs, social, special education, clinical pedagogical, oligophrenia, endogenous, exogenous, genetic factors, mental retardation, dementia, imbecility, idiocy

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'limning har bir sohasi kabi maxsus ta'limning mazmunini takomillashtirish, amaliyotga innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalasi dolzarb sanalmoqda. Maxsus ta'lim rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarni o'qitish,

tarbiyalash va hayotga tayyorlash vazifalarini hal etadi. Ma'lumki, u yoki bu turdagi rivojlanish muammolariga ega bolalar orasida miya faoliyatida organik buzilishlar oqibatida intellektida ma'lum chetga chiqishlar, og'ishlarga ega bolalar mavjud bo'lib, ular ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ta'lim oladilar. Jahon miqyosida bu kabi bolalar yer yuzi aholisining 3 % ini tashkil etadi. Aqli zaif bolalar va o'smirlarning ta'lim olishi xalqaro va milliy huquqiy-me'yorlarga asoslanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda har bir bolani ta'lim bilan qamrab olish, atrof-muhitga moslashtirish uchun ularning imkoniyatlariga mos yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish vazifalari dolzarb sanalmoqda. Bolalar sog'lom yoki muayyan muammoga ega bo'lmasin, ular qanchalik erta ta'limga jalb etilsalar, shunchalik maktab ta'limiga kompleks tayyor bo'lishiga keng imkoniyat yaratilishi milliy va xorijiy amaliyotda o'z isbotini topgan. Xususan, aqli zaif bolalarni aqliy va nutqiy jihatdan tayyorlash jarayonining mazmuni va uning bolalar yosh xususiyatlariga mos bo'lishi muhim omil sanaladi. Shu bois, maxsus talimda bolalarning ijtimoiy hayotga tayyorlash jarayonini tashkil etishning samarali usul va texnologiyalarini tizimlashtirish hamda takomillashtirish dolzarb masala sifatida yuzaga keldi.

Mamlakatimizda bola huquqlarini himoya qilishning huquqiy asoslari yaratilib, bir qator qonunlar qabul qilindi va ularda bola huquqlari kafolatlab qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi 1992-yilda “Bola huquqlari to'g'risida”gi Konvensiya (1989-yil 20-noyabr BMT tomonidan qabul qilingan)ni ratifikatsiya qildi. Ushbu Konvensiya BMTning bolalikni muhofazalash borasidagi eng universal hujjatidir. O'zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida» gi Qonunida bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish, kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik, sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish va boshqa qator ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega vazifalarni amalga oshirish kafolatlab qo'yilgan. Bundan tashqari oxirgi 5 yil mobaynida ta'limni isloh qilish, fuqarolarning bandligini ta'minlash orqali farovon hayot kechirish sharoitini ta'minlash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda PF-5270-son “Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi, 2019-yil 29-aprelda PF-5712-son “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyaning tasdiqlash to'g'risida”gi farmonlari va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar mazmunida aholining ehtiyojmand qatlamlariga ta'lim xizmatining moslashgan turlarini, differensial yondashuvlarga asoslangan tizimni joriy etish belgilab qo'yilgan. O'sib kelayotgan yoshlar orasida aqli zaif bolalar mavjud bo'lib, ularning sifatli ta'limga jalb etilishi borasida ham qator ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Jumladan, aqli zaif bolalar maktablari uchun o'quv rejalarni optimallashtirish, fan dasturlarida o'quvchilarning o'zlashtirish darajalarini inobatga oluvchi variativ yondashuvlarni singdirish, mazkur toifa bolalarning egallashi lozim bo'lgan kasb turlari bo'yicha ta'lim muassasalarida moddiy-texnika bazani mustahkamlash kabilarni misol qilishimiz mumkin.

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda “Inson qadri uchun” tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, ijtimoiy-iqtisodiyot tarmoqlarni transformatsiya qilish va rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarda imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash masalasi alohida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

“2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” ning 66-maqsadi aynan rivojlanishida turli muammolari bo‘lgan bolalar va kattalarni to‘laqonli turmush tarzi bilan ta‘minlashda sifatli ta‘lim xizmatlarini kuchaytirish va bu jarayonga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish ko‘zda tutilgan. Jumladan, Taraqqiyot strategiyasida ta‘lim sifatini oshirish bo‘yicha 2022-yilda quyidagi vazifalarni bajarish belgilab berildi. Ular: o‘rta ta‘lim tizimini zamon talablariga moslashtirish; umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida darsliklarni yangilash dasturini amalga oshirish; taraqqiyot strategiyasida inson qadrini ulug‘lashga yo‘naltirilgan ijtimoiy himoya siyosati; nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlashning samarali tizimini shakllantirish, ularning hayot sifati va darajasini oshirish; nogironlik belgisi bo‘yicha kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik, nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro‘yobga chiqarishda teng sharoitlarni va ularni buzganlik uchun javobgarlikning muqarrarligini ta‘minlash; nogironligi bo‘lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta‘minlovchi inklyuziv ta‘lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish; nogironlikni belgilashning ijtimoiy modeliga bosqichma-bosqich o‘tish kabi muhim vazifalar belgilandi.

Sanab o‘tilgan vazifalar alohida ehtiyojli bolalarni umumiy o‘rta ta‘lim davrida XXI asr uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirish, ularda kasb-hunarga oid va turli munosabatlarda o‘zini namoyon qilish kompetensiyalarini shakllantirish bo‘yicha maqsadli va tizimli chora-tadbirlarsiz amalga oshirilmaydi.

Bugungi kunda aqliy rivojlanishida muammolari bo‘lgan insonlarning jamiyatning turli ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlarida faol ishtirok etishlari, farovon turmush kechirishlari hamda turli hayotiy vaziyatlarga samarali ijtimoiy hayotga moslashishini ta‘minlashda, maktab davrning ahamiyati kattaligi bois, aynan maxsus ta‘limni isloh qilish masalasi ham maxsus pedagogika va xalq ta‘limi tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan sanalmoqda. Aqli zaif bolalarning pedagogik-psixologik va tashkiliy jihatdan mos ta‘limga jalb etilishi hamda ularda ijtimoiy ko‘nikmalarni intensiv o‘stirib borish ustida ilmiy tadqiqot ishlari, loyihalar olib borilmoqda. Aqli zaif bolalarning jamiyatning kundalik hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta‘minlovchi maxsus va inklyuziv ta‘lim tizimi mazmuni va shakllari takomillashtirilmoqda. Aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish, nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirishga alohida e‘tibor berilgan. Natijada, aqli zaif bolalarni ilk davrdan tashhis qilish, tashhis natijalari asosida mos ta‘limga jalb etish, sifatli ta‘lim olishini ta‘minlash, ijtimoiy hayotga tayyorlashga yo‘naltirilgan kompleks ta‘sirni o‘z vaqtida maqsadli amalga oshirish uchun zaruriy infratuzilma hamda kadrlar masalasini hal etish imkoniyati kengaydi. Sog‘lom bolalar kabi aqli zaif bolalarning ta‘limga jalb etilgan maxsus ta‘lim muassasida tashkil etilgan pedagogik jarayon davomida ijtimoiy hayotga tayyorlash uchun zarur bilim, ko‘nikma va malakalar hamda elementar kompetensiyalar bilan qurollantirishning imkoniyatlarini asoslab berish hamda ularni tibbiy-pedagogik jihatdan o‘rganish usullarini takomillashtirish maqsadida ushbu tadqiqot ishini bajarishni maqsad qilib belgilab oldik.

Respublikamizda maxsus ta‘lim muassasalarida, inklyuziv va tayanch sinflar ochilgan umumta‘lim maktablarida aqli zaif bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab, maktab-internatlarida bolalarda ijtimoiy-hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish va ularni maktab ta‘limiga tayyorlash masalasi qator olimlarning tadqiqot ishlarida umumiy holatda tadqiq etilgan. Ya‘ni aqli zaif bolalarga ta‘lim-tarbiya berish, ularning ikkilamchi nuqsonlarini korreksiyalash, oilada nogiron farzandni tarbiyalashning ilmiy-nazariy, metodik asoslari X. Akramova, Sh.

Amirsaidova, L.R.Mo'minova, N.Musayeva, V.Raxmonova, G'.B.Shoumarov, L.Sh.Nurmuxammedova, M.P.Xamidova va boshqalarning ilmiy ishlarida tadqiq qilingan.

Maxsus pedagogikaning rivojlanish tarixiga nazar tashlansa, har bir davrda o'ziga xos pedagogik qarashlar shakllangan. Xususan, aqli zaiflikning o'rganilishi uzoq tarixga borib taqaladi. Aqli zaiflikni tahlil qilishda tarixdan turlicha yondashuvlarni ajratish mumkin. Yevropada dastlab aqli zaiflikni klinik-psixologik yondashuvlar orqali tashhislash ustuvorlik qilgan. Keyinchalik klinik-pedagogik jihatdan tashhislash bo'yicha tavsiyalar amaliyotga tatbiq etilgan. Hozirgi kunda esa, aqli zaiflikni kompleks o'rganish va tegishli tashhisni qo'yish amaliyoti ustuvorlik qilmoqda. Aqli zaiflik deganda bosh miyaning organik jihatdan jarohatlanishi natijasida psixik hamda intellektual rivojlanishning turg'un pasayishi tushuniladi. Aqli zaif bolalarda bilish faoliyatining me'yordan chetga chiqqanligi bois, ular sog'lom bolalar kabi o'quv materiallarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega emaslar. Shuning uchun aqli zaif bolalar umumta'lim maktablari uchun chiqarilgan o'quv fanlaridan dastur talablarini o'zlashtirisha olmaydilar.

Aqli zaiflikning klinik-psixologik ko'rinishida yetakchi nuqson bilish jarayonlari funksiyalarining to'laqonli yoki yetarlicha rivojlanmay qolganligidir. Bilish faoliyatining pasayganligi fikrlash va psixik jarayonlarning sur'ati, harakatchanligining buzilishi, diqqat, xotira va bir qator bosh miya po'stloq funksiyalarining rivojlanmay qolganligida namoyon bo'ladi. Aqli zaiflik haqida fikr yuritilganda uning kelib chiqishini ham alohida o'rganish muhim sanaladi. Chunki aqli zaif bolaga kompleks yondashuvni tanlash va amalga oshirish uchun avvalo, 1 bolada ushbu muammoning qachon va qanday sabablar ta'sirida yuzaga kelganini bilish zarurdir. Aqli zaiflik homiladorlik paytida, tug'ilishda yoki ilk rivojlanish davrida markaziy nerv tizimining genetik buzilishlari, jarohatlar, asfiksiya, infeksiyalar, intoksikatsiyalar oqibatida kelib chiqadi. Aqli zaiflikning asosiy ko'rinishlarini klinik tavsiflashda muammoning patogenezi, salbiy ta'sirning vaqti va darajasini o'rganish taqozo etiladi.

Aqli zaiflikda muhim belgi bu, nutqning rivojlanmaganligidir. «Oligofreniya» atamasi (aqli zaiflik) qator kasalliklar yig'indisidir. Ontogenezning ilk bosqichlarida markaziy nerv tizimining jarohatlanishida (1,5-2 yoshgacha) birinchi navbatda po'stloq tizimining shakllanishiga zarar yetadi. Jarohatning morfologik ko'rinishida va psixik nuqsonning klinik namoyon bo'lishida rivojlanmay qolish ustun bo'ladi. Bunday hollarda oligofreniyalarning turli variantlari haqida gapirish mumkin. Kattaroq yoshda, ya'ni bosh miyaning po'stloq tizimining nisbatan yetilgan davrida yuz bergan jarohatlanishda demensiyaning turli belgilari ustunlik qiladi.

"Aqli zaiflik" atamasi hissiy funksiya va xatti-harakatlarga ta'sir qiluvchi ko'plab siljishlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu har xil turdagi va murakkablik darajasidagi his-tuyg'ularning nomutanosibliigi, tushunish va aloqaning buzilishi (yo'qligidan ko'ra) va noto'g'ri moslashish emas, balki noto'g'ri yo'naltirilganligi bilan tavsiflanadi. Ko'pincha, bunday kasalliklar to'satdan paydo bo'ladi va o'tkir siljish shaklini oladi, ba'zida biokimyoviy o'zgarishlar yoki giyohvand moddalarni iste'mol qilish, og'ir yoki uzoq muddatli stressni boshdan kechirish, psixologik to'qnashuvlar va boshqa sabablar natijasida yuzaga keladi. Bolalikda his-tuyg'ular yoki xatti-harakatlar sohasidagi o'zgarishlar ko'proq sodir bo'ladi. Biroq, aqliy zaiflik va boshqa asoratlar bilan aqliy zaiflikning kombinatsiyasi mavjud. Bu kasalliklarga tashhis qo'yish va bunday bolalar bilan ishlashda ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi va mutaxassislardan yaxshi tayyorgarlik va kasbiy kompetensiyani talab qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, aqli zaif bola bilan ta’limiy-tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishda aynan ushbu muammoning kelib chiqish sabablari hamda darajalarini bilish muhimdir. Chunki aqli zaiflikni tuzatib bo‘lmasa-da, uni yumshatish, bilinmaydigan holatga olib kelish uchun pedagogning ilk qadamlari aynan tibbiy-pedagogik-psixologik yondashuvlarga tayangan holda amalga oshirilishi lozim

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda PF-5270-son “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-aprelda “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli Farmoni. QHMMB: 06/19/5712/3034-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2022-y., 6-son, 66-maqсад.
4. Abdunazarov A.O. Aqli zaif bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashning samarali omillari “Муғаллим ҳәм узликсиз билимлендирў” 3/1 son 2022 yil
5. Abdunazarov, A. O. (2022). CHARACTERISTICS AND COMPARATIVE FEATURES OF SOCIALIZATION OF HEALTHY AND MENTALLY DISABLED CHILDREN AND METHODS OF STUDYING THEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2022(3), 1-12.
6. Abdunazarov, A. (2022). ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА СОҒЛОМ МУХИТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, 2(1).
7. Olimovich, A. A. (2023, October). AQLI ZAIF O ‘QUVCHILAR MULOQOT KO ‘NIKALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA SAMARALI USULLARI. In *E Global Congress* (Vol. 10, pp. 40-45).
8. Abdunazarov, A., & Abdunazaro, A. (2020). Экологик таълим-тарбия ва ташвиқот. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1-12.
9. Abdunazarov, A. O. (2021). AQLI ZAIF BOLALARNI IJTIMOIIY HAYOTGA TAYYORLASHNING USTUVOR YO ‘NALISHLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 670-678.
10. Eryigitov, D. (2020). JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK-TEKNOLOGIYALARNI QO‘LLASH. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
11. Eryigitov, D. (2020). BO ‘LAJAK JISMONIY MADANIYAT O ‘QITUVCHILARNING KASBIY TAYYORGARLIGIDA INTEGRATSIYALASH JARAYONNING ANAMIYATI. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
12. Abdunazarov, A. (2020). Имконияти чекланган болаларнинг ижтимоий мослашувини ўрганишининг инновацион усуллари. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
13. Eryigitov, D., & Abdunazarov, A. (2020). The Importance Of The Process Of Integration Of Psychological And Pedagogical Knowledge Of Future Physical Culture Teachers. *Архив Научных Публикаций JSPI*.